

УДК 811.512.121

DISFEMIZMLERDIŇ LINGVOPRAGMATIKALÍQ FUNKCIYALARI

A.K.Orazimbetov

filologiya ilimleriniŇ kandidati, docent.

Ájiniyaz atındaǵı Nókis mámleketlik pedagogikalıq institute

e-mail: amirbekaga@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17703383>

Annotaciya. *Bul maqalada disfemizm lingvistikalıq qubılısı haqqında sóz etiledi. TúsiniktiŇ anıqlaması hám onıŇ evfemizmen ayırmashılıǵı keltiriledi. Disfemistikalıq leksikanıŇ tiykarǵı pragmatikalıq wazıypaları, sonıŇ ishinde, unamsız sezimlerdi bildiriw, sociallıq qashıqlastıw sıyaqlı máseleler tallanadı.*

Tayanış sózler: *disfemizm, evfemizm, ortofemizm, lingvistika, pragmatika, ekspressiv leksika, манипуляция.*

Аннотация. *В данной статье рассматривается лингвистическое явление дисфемизма. Дается определение понятия и его отличие от эвфемизма. Анализируются основные прагматические функции дисфемистической лексики, включая выражение негативных эмоций и социальное дистанцирование.*

Ключевые слова: *дисфемизм, эвфемизм, ортофемизм, лингвистика, прагматика, экспрессивная лексика, манипуляция.*

Abstract. *This article examines the linguistic phenomenon of dysphemism. The definition of the concept and its distinction from euphemism are given. The main pragmatic functions of dysphemistic vocabulary, including the expression of negative emotions and social distancing, are analyzed.*

Keywords: *dysphemism, euphemism, orthophemism, linguistics, pragmatics, expressive vocabulary, manipulation.*

Til tek ǵana xabar almasıw quralı emes, al kúshli tásir quralı bolıp esaplanadı. XXI ásirde lingvistikalıq izertlewlerdiŇ obykti tek funkciyalıq strukturanı úyreniw emes, al onı jeke, sociallıq-toparlıq hám etnikalıq sananıŇ procesleri menen baylanısı arqalı úyreniw boldı. Sońǵı waqıtları izertlewshilerdiŇ házirgi tildegi disfemizmler mashqalasına qızıǵıwshılıǵı artıp barmaqta. Sóz erkinligi sóylewde turpayıraq sóz hám ibaralardıń jiyi qollanıwına alıp keldi. Biz jaǵımsız temalardı evfemizmler járdeminde jumsartıwımız múmkin, kerisinshe, sózdi qatań túrde turpayı hám ashıwlı etiwimiz múmkin. Bul ekinshi usıl - neytral túsiniкке unamsız kórinis beriw yamasa ekspressiyanı kúsheytiw maqsetinde onı turpayı, qopal yamasa ádepsiz túrde bildiriw disfemizm dep ataladı. Disfemizmler sóylewshi tárepinen belgili bir nátiyjege erisiw ushın usı kontekstte tolıq orınlı bolǵan neytral túsiniktiŇ ornına bilqastan (mensinbew, ashıwlanıw, hátteki jek kóriwshilikti bildiriw ushın) arawlı túrde tańlap alınadı.

AtamanıŇ ózi áyyemgi grek tilindegi ("dys" - *biykarlaw prefiksi* + "*pheme*" - *sóylew*) sózinen alingan, ayırım ádebiyatlarda kakofemizm dep te qollanıladı

[Berdimuratov E. 1994: 50; Ábikenova G. 2019: 50]. Ol grek tilindegi ("*kakos*" -*jaman* + "*pheme*"- *sóylew, sóz*) sózlerinen dúzilgen. Bul evfemizmge tuwrıdan-tuwrı qarama-qarsı. Ortofemizm grek tilindegi ("*orthos*" - *tuwrı, durıs*; "*pheme*" - *sóylew*) - predmet yamasa hádiyseniń "*durıs*," sózbe-sóz hám orınlı atalıwı bolıp, ol "shennen tıs ádeplilik" (evfemizm) hám "turpayılıq" (disfemizm) polyusları arasında turadı. Evfemizm unamsızlıqtı jasırsa, disfemizm, kerisinshe, onı qopal túrde kórsetedi.

Disfemizm (defemizm, kakofemizm) - qanday da bir predmettiń usı konteksttegi tábiyiy belgilerin ádepsiz, qopal yamasa turpayıraq belgiler menen almastırıwdan ibarat trop [Axmanova O. 2004: 137].

Disfemizmlerdiń qollanıwı - bul ápiwayı qopal sózlilik emes, ol sóylesiwde belgili pragmatikalıq funkciyalardı atqaradı:

1. Kúshli unamsız sezimlerdi bildiriw: qáhár, ashıw, jerkeniw.

Disfemizmler kúshli unamsız sezimlerdi bildiriw ushın qollanıw, neytral túsiniklerge turpayı hám ekspressivlik boyaw beriw, ashıwlanıw, qáhárleńiwdi kúsheytiw maqsetinde qollanıladı. Olar unamsızlıqtı jumsartatuǵın yamasa jasıratuǵın evfemizmlerge qarama-qarsı túrde isleydi. Disfemizmlerge "*óliw*" sóziniń ornına "*muq qaptı*" yamasa "*awız*" sóziniń ornına "*tumsıq*" sózlerin almasıwı mısál boladı.

2. Sociallıq aralıqtı payda etiw: sóylewshi hám sóylew obyektı arasındaǵı ayırmashılıqtı kórsetiw, húrmetsizlikti kórsetiw. Disfemizmler sociallıq aralıqtı payda etiwı múmkin, sebebi olar sóylesiwshi yamasa toparǵa bolǵan unamsız múnásibetti kórsetiwshi unamsız sózler bolıp esaplanadı. Negativlikti jumsartıwshı evfemizmlerden parıqlı túrde disfemizmler unamsız qabıllawdı kúsheytiw hám psixologiyalıq yamasa sociallıq uzaqlasıwdı payda etiw maqsetinde arnawlı túrde qollanıladı, bul bolsa jaqınnan pikirlesiwge tosqınlıq etedi hám aralıqtı saqlawǵa járdem beredi.

Disfemizmler sociallıq aralıqtı qalay payda etedi?

Unamsızlıqtı kúsheytiw Disfemizmler basqa adamnıń yamasa topardıń unamsız qásiyetlerin kórsetiw ushın qollanıladı. Bul qorlaw, kemsitiwshi laqap yamasa qolaysız atama bolıwı múmkin, ol emocional qashıqlıqtı payda etedi. Mısalı: *qara- negr, máskúnem- alkash, vrach- aybolıt t.b.*

Barer payda etiw: Disfemizmlerdi qollanıw qarım-qatnastıń normal ótiwin buzadı. Bunday sózlerdi sanalı túrde qollanıw sóylesiwshige itibarsızlıqtı kórsetedi, onıń menen jaqın yamasa isenimli baylanıs ornatıw múmkin emes. Mısalı: "*Ol biraz ersi*" - "*Ol pútkilley aqmaq.*"

Effekt: sáwbetlesiwshi ózin aqlamaw-aq gápti toqtatadı.

"*Sen meniń kewlimdi qaldırdıń*" - "*Sen haramı satqınsañ, men seni jek kóremen.*"

Manipulyaciya hám diskreditaciya Siyasiy jetekshiler populistlik strategiyalardıń bir bólimi esaplangan qarsilasardı auditoriya aldında adamgershiligin joǵaltıw, kemsitiw yaki diskreditaciyalaw ushin disfemizmlerden qastan paydalanadı.

Disfemizmler sózge emocionallıq kúsh baǵıshlaydı, onı kóbirek tásirli hám tınlawshılardıń yadında qalarlıq etedi.

5. Disfemizmler geyde házil formasında qollanıladı, biraq bul jerde házil menen kemsitiw arasındaǵı shegara júdá názik boladı.

Disfemizmler járdemindegi yumor kóbinese sarkastikalıq yamasa satiralıq xarakterge iye boladı. Mısalı: - *Ol biraz aqırın - "Insultten keyingi shilliq qurttay háreketlenedi."*

Disfemizm - bul ádettegi sózdiń ornına qollanılatuǵın turpayı yamasa kemsitiwshi sóz bolıp, onıń usınday mániste qollanıwı bir nárese aytılıp, onıń qarama-qarsısı názerde tutılatuǵın ashıwlı mısquıllawdı payda etedi. Bul kemshiliklerdi áshkaralaw yamasa agressiyanı kórsetiw usılı bolıwı múmkin. Máselen, Disfemizimli sarkazm: "*Sen de geniyseń, úlbette!*" (bul jerde "*geniy*" sózi turpayı máni benen almasırlılıp, kerisinshe túsiniłgen).

Disfemizmnıń tásiiri kóp jaǵdayda kontekstke, mádeniy normalarǵa hám sóylesiwshiler arasındaǵı qatnasıqlarǵa baylanıslı. Jaqın dostıńa házil usılında aytılgan sóz, eger onı sırttan kelgen adam yamasa baslıq aytsa, úlken konfliktke aylanıwı múmkin. Ekstralingvistikalıq jaǵday (qay jerde, qashan, kim sóylep atırǵanı) hám tikkeley til ortalıǵı sheshiwshi rol oynaydı.

Disfemizm belgili kontekst boyınsha durıs qollanılgan sózdiń mánisi kóbirek turpayı sóz benen almasırwıw - sózdi awıspalı mánide (trop) paydalanıwdıń bir jolı. Máselen, disfemizm kemsitiw, qorlaw, jek kóriw túsiniǵin payda etedi. Mısalı: murnı boq bala, boqtan óngendi sóyledi, boǵı menen jas, boǵın pıshaqladı, qolınan boq kelmeydi, boqqa turmaydı, boǵı shıqtı, boǵı botqa, boq awız t.b. Qaraqalpaq tilinde bir sózge baylanıslı sonsha disfemizmler bar. Bular belgili kontekstte ortofemikalıq qollanılgan sózlerdiń ornın almasırwıw aytıwda qollanıladı. Disfemizmler ádebiy tildiń úlǵisine kirmeydi. Bular kóbinese kórkem shıǵarmada sóylew tiliniń sóylew úlǵisi sıpatında qaharmanlardıń tilinde ushırasadı. Sol arqalı hár bir jazıwshı óziniń qaharmanınıń minez-qulqın, is-háreketin, oy-órisin súwretlep, anıq haqıyqıy obrazın jaratadı. İnsanniń jámiyetlik turmısınıń sırları júdá kóp. Jıllı sóz aytıp, birewdiń kewlin kóteri w múmkin bolǵanıday, qopal sóz aytıp, birewdiń namısına tiyip, renjitiwge de boladı. Bulardıń barlıǵı sózdiń qúdiretli kúshin kórsetedi, tanıtadı. Usı kózqarastan qaraǵanda, disfemizmler de kúndelikli qarım-qatnasta belgili xızmet atqaratuǵınlıǵı kóriwge boladı. Ásirese, bular sóylew tilinde kóp qollanıladı.

Disfemizmler - bul tildiń qarańǵı tárepi bolıp, sóylesiwshige til menen "túyrep alıw", "shaǵıp alıw" yamasa unamsızlıqtı kúsheytiw maqsetinde sanalı túrde tańlap alınatuǵın sózler. Olar insanniń sezimleri hám niyetlerin bildiriw ushın - jaǵımsız nárseni jasırıwǵa umtılıwdan (evfemizm) onı barlıq turpaylıǵı menen kórsetiwge umtılıwǵa shekem (disfemizm) tildiń qanday iykemli hám hár tárepleme qollanıwı múmkinligin kórsetedi. Bul qubılıstı túsiniw aytılgan sózdiń kúshin hám onıń qarim-qatnasıqqa tásirin jaqsıraq túsiniwge járdem beredi. Disfemizmlerdi tallaw jáne bir máseleni ortaǵa qoyadı - házirge shekem jergilikli hám shet el leksikografiyasında disfemizmler sózligi joq. Disfemizmler sózligi jaratılса olar jargonizmlerden, vulgarizmlerden, tabulardan hám semantikalıq intensivlerden ajratılǵan bolar edi.

Ádebiyatlar:

1. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. Изд. 2-е, – Москва: Едиториал УРСС, 2004. – 576 с.
2. Әбікенова Г.Т. Қазіргі қазақ тілі лексикологиясы. Оқу құралы – Семей: «Жәрдем» ҚҚ РБО.,- 2019 ж.,-150 б.
3. Бердимуратов Е Хәзирги қарақалпақ тили – Нөкис: Билим баспасы, 1994. – 188 б.